

Amleto scardinato: l'ambiguità nella visione tragica.

William Shakespeare è il più importante scrittore inglese e probabilmente il più grande drammaturgo occidentale. Pur avendo ben presente che le biblioteche di tutto il mondo sono colme di innumerevoli tentativi di conoscere l'uomo attraverso le opere, finalmente nel Novecento hanno iniziato a prevalere teorie e metodi che staccano il testo dall'autore e ne indicano la inesauribilità interpretativa. Fondamentale in tal senso l'opera critica e di traduttore di Nemi D'Agostino (1924-1992), finissimo ed ingiustamente sottovalutato anglista, professore di Lingua e letteratura inglese prima alla Statale di Milano e infine alla "Sapienza", curatore per Garzanti dell'edizione bilingue dell'opera omnia shakespeariana. In quest'opera, e in alcuni saggi, Nemi D'Agostino ci ha lasciato magistrali analisi del teatro shakespeariano e della potente, sotterranea, influenza dei tragici greci sul drammaturgo inglese. La sua analisi di Amleto, pubblicata nel gennaio del 1984, e della visione tragica ci accompagnerà nella lettura di questo capolavoro.

Nemi D'Agostino rammenta più volte l'esigenza di un rinnovamento critico e di una lettura che, più che alle intenzioni di Shakespeare – irreperibili e in ogni caso passibili di essere contraddette dalla sua stessa opera – si appunti sul testo, che davvero occorre riportare alla luce da sotto le incrostazioni critiche e interpretative e gli approcci obbligati, i problemi obbligati, la terminologia obbligata, gli schemi mentali obbligati che danno luogo alle soluzioni obbligate della critica accademica. Il testo è, non nelle idee e nei valori che si presume di trarne, ma nella sua globalità, il progetto che dette senso alla vita di Shakespeare, e l'unica traccia che ci sia rimasta della sua mente.

Un punto di partenza per comprendere i testi shakespeariani è il concetto che oggi gli storici hanno del Rinascimento. La civiltà rinascimentale affonda le sue radici in tutto il passato europeo e si distende dal Trecento al Seicento con diramazioni che arrivano a Hegel. Il Rinascimento è un sistema dinamico di strutture complesse, con diverse articolazioni e stratificazioni, ove coesistono posizioni inconciliabili, con la compresenza di pensieri e di civiltà artistiche difficili a definirsi e ad accordarsi, anche per le asincronie, i dislivelli, le torsioni che accompagnano – sui piani degli individui, delle istituzioni, delle nazioni, delle ideologie – le fratture del “conglomerato” medievale. I caratteri del Rinascimento sono il dinamismo, il pluralismo, la conflittualità, l'immanenza, la versatilità, la critica ai sistemi e la problematizzazione dei valori e delle certezze tradizionali, il cui sistema unitario si dissolve e dà luogo a sistemazioni precarie, ambigue, di passaggio.

L'unità medievale va a pezzi e la sua conflagrazione, che in realtà si estende per secoli, è il Rinascimento, una rosa pluridimensionale di forze polarizzate, di tensioni. Il dissolversi di quella unità aveva prodotto nel Quattrocento dei vuoti nei quali si riversano correnti di idee e di azioni tumultuose e non omogenee. Ad esempio, il succedersi di scissioni a catena nella Chiesa cristiana o l'accavallarsi di modelli contrastanti di cultura. È un urto di modelli ideali che si escludono a vicenda, sicché l'uno vince e l'altro è sconfitto ma lascia i suoi semi per il futuro negli interstizi della coscienza e del tempo.

Al senso della vita come teatro, che è del Cinquecento, corrisponde il principio del conflitto nello spirito dell'epoca. Si spezza il quadro geografico e astronomico tradizionale, si spostano i centri del mondo e dell'universo, s'incrina l'armonia tra l'uomo e la natura, si apre la guerra civile della coscienza. Il secolo che scopre l'autonomia dell'individuo, la libertà della ragione dalla fede ma anche quella della conoscenza dall'etica e dalla logica, l'ideale classico e la tolleranza, è anche il secolo delle guerre di religione, dell'Inquisizione, dell'Indice dei libri proibiti, dei processi a eretici e streghe, marcato da catene mentali paurose, dall'intolleranza e dalla persecuzione. Si scopre l'arte classica ma si distruggono le opere classiche e medievali. Nell'Occidente rinascono la schiavitù e l'assolutismo. L'eroe dell'epoca che vede nascere la Corte come modello ideale di vita è il principe machiavellico, il tiranno.

Questi processi si accentuano verso la fine del Cinquecento e producono quel clima di malessere, di sfiducia, di cupa catastrofe spirituale – in contrasto con lo spirito assertivo e dogmatico che prevale nella prima metà del secolo – che si avverte negli artisti associati sotto l'infelice etichetta di “manierismo”: un gruppo senza confini, dai caratteri inquieti e sfuggenti (asimmetria, revoca dei limiti, dell'armonia e della gerarchia, ambiguità ecc.) che però lo distinguono bene dal Rinascimento classico e dal Barocco. In letteratura, Shakespeare e Cervantes ne sono i massimi esponenti. Ciò che aveva avuto un significato preciso – la vita e la morte, il divino, il male, il dolore – torna per un tratto ad essere un problema insolubile. Prevalgono il senso dell'inconsistenza e della fluidità delle cose, la coscienza di un presente degradato e abominevole, e, anche come strumenti interpretativi, la malinconia per la vanità delle cose e il dubbio sulle capacità della ragione.

Tra Cinquecento e Seicento vengano a maturazione, ma senza trovare esito e sviluppo, delle potenzialità nate dalla disintegrazione della sintesi medievale e dal poderoso confluire di istanze del Rinascimento: nella riflessione sulla coscienza e sulle capacità dell'uomo come un portento per cui si riprova meraviglia, e in quella sui rapporti tra io e natura, io e stato, io e cosmo, io e sovrannaturale. E sono le occasioni perdute che possono simboleggiarsi nei nomi di Machiavelli e di Montaigne e degli altri che il nuovo tempo stava per eclissare e che sarebbero stati riscoperti in tempi assai più recenti. Tra essi possiamo annoverare Shakespeare, uno dei culmini del Rinascimento per la sua reinvenzione del teatro e della tragedia, che egli fece rinascere al di fuori di quell'aristotelismo che a lui, per fortuna, non toccò di servire. Un provinciale conformista andato a Londra a fare il teatrante riuscì con pochi altri a porre la sua età all'altezza dell'unico grande periodo di teatro nella storia europea, il V secolo greco. E come le opere greche, anche le grandi tragedie elisabettiane, subito dopo la morte dei loro autori, entrarono in un cono d'ombra – se non di sfortuna certo di fraintendimento – che durò per secoli.

In Inghilterra il Rinascimento coincide coi rivolgimenti religiosi e con l'ultima fase del processo di formazione dello stato nazionale unitario. L'assolutismo riasserisce la gerarchia organica e sacrale del Medioevo che ora promana dal re, capo temporale e spirituale, che la impone alle sue "due nazioni": da un lato l'aristocrazia in crisi e la borghesia rampante che troverà nel puritanesimo la sua ideologia rivoluzionaria, dall'altro la maggioranza dei proletari, contadini e inurbati. Il sovrano comandava sui corpi e sulle anime e, violando il principio di contraddizione, era insieme designato da Dio ed eletto dai sudditi, per i quali era il simbolo dei valori e dei destini della stirpe. Attraverso i suoi funzionari, ideologi e propagandisti, costui imponeva un concetto organico dell'universo e della storia come processo provvidenziale culminante nella sua dinastia. La guerra e la violenza dominano la vita e la mente degli uomini, segnata dall'odio e dal fanatismo come pochi altri momenti nella storia moderna. Guerra e fame, crisi delle campagne, aumento della popolazione, inflazione e crisi delle finanze statali: è la dimensione quotidiana del mondo di Shakespeare, dominata dagli appetiti primari dell'uomo. Il pessimismo di Machiavelli e di Montaigne trovano riscontro nel pessimismo puritano, e in quello di tanti personaggi di Shakespeare. Questi personaggi, che però sono soltanto dei "sottomondi" dei mondi drammatici di Shakespeare, sanno che la politica esclude ogni considerazione morale in un mondo che è guerra di tutti contro tutti. Nel presente elisabettiano non ci sono più grandi eroi né grandi imprese, ma indecisioni, ambiguità, complotti, attentati, assassini, esecuzioni, persecuzioni e carneficine.

I Tudor erano i padri della nazione, avevano posto fine alle guerre civili, s'erano tenuti fuori dalle continue guerre continentali, avevano tenuto a freno i fattori di scissione interni, e si erano presi cura dei propri sudditi assai più che i re precedenti. Elisabetta, figlia di Enrico VIII, idealizzata nei dipinti quasi come una Madonna in trono, aveva instaurato il regime forse meno tirannico del secolo, aveva continuato i programmi educativi tudoriani e lasciato adito a una libertà d'espressione relativa ma eccezionale per i tempi. Londra, città sudicia e violenta che esplodeva dalla sua cinta medievale, possedeva una tale concentrazione di ricchezza, di talenti, di arrivismo, di occasioni come nessuna città dell'epoca. Centro di cultura aristocratico-borghese, Londra era la prima capitale culturale in Europa. E la corte di Elisabetta, che come quella del padre era il centro della cultura nazionale, difendeva il nascente teatro dai continui attacchi puritani. Tanti altri fattori, a Londra, contribuivano a creare la congiuntura favorevole alla nascita del teatro moderno: l'inflazione e la gran circolazione monetaria, l'inurbamento crescente, la possibilità – nonostante tutto – di una esistenza assai più autentica e meno alienata di quella di oggi, l'entusiasmo di una nazione giovane e in rapido sviluppo, il desiderio di divertimenti e di nuove sensazioni, l'omogeneità tra esperienza quotidiana ed esperienza teatrale in un'epoca in cui l'arte era relativamente poco differenziata dalla vita quotidiana, infine il senso epocale del mondo come un gran teatro e del teatro come simbolo del mondo. Tutto ciò creò il terreno propizio alla nuova industria dello spettacolo che tutti invitava alla festa del teatro, e permise ai teatranti di piazzare i loro palcoscenici sulle piste dei tori e degli orsi, per annunciarvi la loro buona o cattiva novella.

Esplora alla fine del sedicesimo secolo, e proibita infine dal governo puritano, questa industria produsse – per i teatri pubblici e per quelli più specificamente nobiliari o su committenza della Corte – migliaia di opere in massima parte scadenti, roba di consumo e d'interesse documentario. Ma una decina di scrittori furono dei geni o talenti capaci di tramutare un prodotto di consumo in un'opera alta e complessa. In questi casi lo scrittore, Marlowe, Jonson o Shakespeare, riusciva a imprimere alla materia il proprio estro e intuito tragico o comico, portando la propria soggettività a coincidere con l'oggettività della mimesi drammatica. I luoghi comuni diffusi nella letteratura del periodo e nell'epoca (l'uomo come cerniera dei due mondi, legame e catena che unisce le due nature, il contrasto fra apparenza e realtà, la gerarchia dell'essere ecc.), quelli stessi in cui spesso è stato visto il messaggio di Shakespeare, s'incorporavano nei caratteri e diventavano parte funzionale del tutto che li trascendeva, sfaccettature lampeggianti un istante in una rappresentazione inesauribile del gran caleidoscopio dell'essere. Così i materiali delle fonti erano trasfigurati, con consapevolezza e anche per invasamento teatrale, furor dramaticus e vis tragica e comica, nell'ostensione

assoluta del dramma, forma principe dell'ambiguità e della coincidenza degli opposti. E senza che per fare questo gli scrittori di teatro avessero una teoria, un metodo razionalizzato, una coscienza filosofica di ciò che facevano. Operavano per principi istintivi e inconsci, rivaleggiando coi modelli classici che scatenavano in loro un demone mimetico. A livello di consapevolezza, Shakespeare e gli altri, da empirici in tutto e per tutto, si accontentavano dell'idea corrente della mimesi fatta a fini morali, utile convenzione di mestiere che rispondeva all'attesa dei fruitori ed era bene accetta alle autorità: una falsa etichetta del prodotto culturale che è di tutti i tempi e che nulla aveva a che fare con lo spirito delle loro opere, e forse neanche con le convinzioni degli autori stessi, i quali probabilmente, nello scrivere i loro copioni, pensavano di rappresentare la vita com'era e come la sentivano e basta, di dire la verità – e in questo trovavano la dignità e la sacralità antica del loro disprezzato mestiere.

L'emergenza della visione tragica, che si svincola a fatica dagli schemi medievali (tragedia nel Medioevo era una narrazione etica di un tracollo di principi) per aprirsi al dubbio, all'interrogazione, alla ambiguità, è documentata in modo lampante dal Doctor Faustus di Marlowe, dove il mito religioso ed edificante della fonte viene presentato in modo problematico e da opposte angolazioni, in modo da trasformarlo in una visione tragica. Marlowe è il primo drammaturgo a passare dalla tesi al problema, dal dimostrare al mostrare. Shakespeare, suo coetaneo, porta rapidamente alla maturazione la scrittura drammatica e, come fa lo spettro con Amleto, «viene a sconvolgere l'essere in noi, gonzi della natura, con pensieri oltre i limiti dell'umano». Kierkegaard, in *Timore e tremore*, ringraziava Shakespeare per essere stato «capace di esprimere tutto, assolutamente tutto, esattamente com'è». E in verità, per quanto riguarda in profondo la scrittura teatrale, dopo di lui non c'è veramente nulla di nuovo.

La grande tragedia sorge nelle età di transizione. Nel momento in cui appare sembra che solo allora l'uomo abbia aperto gli occhi sul mondo, e ponendo le sue domande sul mondo abbia perduto la profonda serenità e armonia col mondo delle età non tragiche, e si sia aperto lui stesso a un'inquietudine che non ha appagamento. La tragedia è un modello formale, letterario e teatrale, che nasce nell'Atene periclea, in cui un mondo drammatico viene mostrato e non dimostrato, cioè non è veicolo di tesi o messaggi, ma solo una ostensione che scatena domande alle quali non si dà risposta né, come la visione implica, vi è risposta possibile.

Questo mondo drammatico è costituito dai "sottomondi" dei personaggi – ai quali appartengono tutti i sentimenti, le affermazioni, i giudizi e i valori che si trovano nel testo – e consiste nel rapporto conflittuale di questi sottomondi. Tale rapporto viene mostrato e non dimostrato, cioè non è veicolo di tesi o messaggi, ma solo una ostensione che scatena domande alle quali non si dà risposta né, come la visione implica, vi è risposta possibile.

I sottomondi del mondo drammatico sono anch'essi conflittuali: i personaggi non conoscono se stessi né il senso delle proprie azioni, le quali aprono ogni volta senza risolverlo il problema della libertà e della responsabilità, e portano a risultati contrari ai loro progetti. Il mondo della tragedia si sottrae a ogni spiegazione che non possa venire contraddetta da un'altra, appare estraneo a ogni certezza, a ogni dogma e sistema di valori, nemico della logica che pretenda di essere l'unico canale della conoscenza. Il suo senso globale è un'interrogazione e non un'asserzione, è una somma di inconciliabili che può formularsi razionalmente solo in modo precario e non definitivo. Visione sinottica, cosmica, profondamente agnostica, immagine di immagini del mondo, forma principe dell'ambiguo, della scepisi, dell'ironia, e simbolo del mistero della vita. Questa è la visione tragica quale si manifesta nella tragedia ma in seguito anche in altre forme letterarie, per esempio nella narrativa di Melville, di Dostoevskij o, per arrivare a noi, nel "Dune" di Frank Herbert. Ciò che l'autore tragico ci trasmette è il suo senso tragico del mondo.

L'uomo è di tutte le cose portentose il più portentoso (Sofocle), un mistero che esiste su due dimensioni, quella naturale e quella sovranaturale, altrettanto misteriose. È un essere che si coglie meglio in una domanda che in una qualsiasi affermazione. L'eroe tragico è grande rispetto a noi spettatori, piccolo rispetto al trascendente indefinito, tra il quale e noi egli è mediatore. La fonte della sua grandezza, del suo carisma, non è valutabile con criteri etici, anzi è imperscrutabile.

I tragici greci operarono in una congiuntura favorevole i cui coefficienti furono la natura non dogmatica della religione greca, la fase di libero sviluppo del pensiero tra la teologia arcaica e i grandi sistemi filosofici, la formazione di un'etica della pòlis contro l'antica etica aristocratica, la situazione della democrazia ateniese e la sua organizzazione della cultura tra le vittorie sui Persiani e la guerra del Peloponneso. In queste condizioni essi adoperarono come materiale i miti con la loro carica di universalità e, con un processo di problematizzazione, di avvicinamento e allontanamento li ristrutturarono in forma tragica. Furono essi a

inventare la rappresentazione pluralistica della psiche e dei suoi rapporti che è ancora in gran parte alla base del pensiero moderno, essi diedero voce alla prima forte esigenza di libertà della mente umana che si scopre autonoma da rivelazioni e dogmi, si interroga su se stessa e getta uno sguardo nell'essenza delle cose.

I tre tragici greci che conosciamo incominciarono a essere fraintesi o contrastati già in vita dai primi grandi filosofi etici (Socrate, Platone e Aristotele), e non furono più capiti quando, al volgere del V secolo, tramontò in Grecia l'immaginazione tragica insieme alla congiuntura che l'aveva resa possibile. Sottraendo alla tragedia la colpa, il destino, l'ironia, la dimensione divina, essa viene ridotta alla formalizzazione razionalistica, verosimile, naturalistica e sensazionale di un'esperienza di umana sventura, presentata come un *exemplum* a fini etici e terapeutici, e in conclusione qualcosa di più vicino al dramma neoclassico e borghese che alla tragedia. La tragedia è uccisa dalla filosofia razionalistica ed etica come pure dalla religione, impedendo l'identificazione di una lunga durata culturale e della profonda affinità nel segno del tragico fra i tragici greci e Shakespeare.

Tuttavia il senso del tragico si iscrisse negli strati profondi della cultura europea, per riemergere non appena glielo permettesse una nuova congiuntura favorevole. Solo in Inghilterra, nella sottocultura dei teatri, la tragedia trovò la possibilità di riemergere. I testi greci erano conosciuti da studiosi e scrittori colti elisabettiani, studiati nelle scuole, tradotti e adattati sulle scene, e mediati dal successo delle tragedie di Seneca. I greci avevano presentato l'esperienza umana in così potenti forme tragiche che non potevano non essere avvincenti e stimolanti per i drammaturghi elisabettiani, i quali adoperarono Seneca e l'eredità classica con una libertà inconcepibile sul continente. Al livello più profondo è certo l'istinto e il furor teatrale che fa loro reinventare dopo duemila anni l'immaginazione tragica, e la rinnova e la fa rinascere in forme nuove, così come le forme classiche rinascono in Michelangelo o Raffaello.

Ciò avviene in un arco di cinquant'anni, soprattutto ad opera di Shakespeare. E questa congiuntura presenta molte analogie con quella dell'Atene periclea. Anche il teatro inglese nasce come una grande esperienza di riflessione sul reale, libera dalla tirannia della ragione e da quella della fede. Nasce in un interregno di scempi e di libero pensiero, tra due grandi civiltà totalitarie: da una parte il dogmatismo riformista dall'altra il totalitarismo logico. E qui i coefficienti della congiuntura, oltre ai contributi classici e medievali, furono certo la crisi del logos, del principio di contraddizione, nella scempi, nella magia, nel panteismo animistico e anche l'accentuarsi della distanza dall'uomo dal Deus absconditus protestante che riacquista l'incomprensibilità, l'arbitrarietà, l'assenza di razionalità ed eticità del concetto antico (e profondamente greco) del divino.

Nel mondo tragico di Shakespeare, ambigui emissari dell'aldilà calcano le sue scene, il suo cielo vuoto è per i suoi uomini la sede di un dio nascosto che, in realtà, è ciò che ognuno dei suoi personaggi lo crede. Ma il suo mondo è investito e permeato da forze misteriose alle quali possiamo dare vari nomi tradizionali e moderni, perché furono i greci a inventare quei concetti la cui lunga durata arriva fino a noi, li si chiami oggi ideali, ideologie, Stato, influssi astrologici o complessi inconsci. Vero è che nel Rinascimento la soggettività si è estesa ed ha interiorizzato molte di queste forze, ha trasferito all'interno dell'io gran parte della dimensione ignota e sacrale. Nel momento in cui l'uomo rinascimentale torna a essere relativamente padrone del proprio destino, egli si scopre nella visione tragica un essere incomprensibile in preda a forze incomprensibili. L'uomo di Shakespeare come quello dei tragici greci è un portento per il quale, ambigualmente, il carattere è l'agire e l'agire è il carattere, come ha insegnato Eraclito.

Si dovrebbero riaccostare i tragici greci a Shakespeare non per studiarli come fonti, né per quei confronti convenzionali che si concludono con una ammissione di inutilità, ma per ritrovare l'identità profonda dell'immaginazione tragica, come si concreta nei modi dell'esperienza storica, organizzando i materiali che l'epoca mette a disposizione dello scrittore nella situazione concreta della coscienza e dei fatti. Il mondo di Shakespeare è grande e autentico perché è un rinnovarsi e rinascere di qualcosa che era stato inventato in Grecia, come la filosofia, la storia, e tante altre cose. Essere originali, diceva Gaudì, è saper tornare alle origini.

Anche la tragedia inglese fu uccisa dal puritanesimo e il razionalismo, ambedue negatori della dell'ambiguità tragica. Ciò che uccise la tragedia inglese, prima della squallida proibizione puritana, fu la visione monodimensionale, la riscoperta della Verità che rispose a tutti i perché. Dal mondo antropomorfo e analogico si passa a quello meccanico delle energie e forze fisiche, irrazionalmente alleato col moralismo e le ideologie dominanti. Alla viva creazione dell'autore tragico si sostituiscono modelli freddi e razionali, in cui il logos negava il mito, quel discorso sciolto dai vincoli logici, che è il tragico stesso.

Il grande drammaturgo non mostra le cose com'egli crede che siano, ma mostra uomini ciascuno dei quali vede le cose a suo modo. Così Shakespeare non è patriottico o monarchico ma ci mostra patrioti e monarchici, non esprime la propria fede in Dio o meno, ma mostra uomini che credono o meno. Nel suo mondo Dio consiste nelle parole che di lui dicono gli uomini. Sono l'approfondimento di questa modalità ostensiva e la maturazione dello stile, che segnano le grandi opere scritte probabilmente nel 1600 e negli anni successivi, fra le quali c'è un capolavoro come "Amleto", e la cui forza e novità sono il risultato di una crescita interiore e dell'emergere in lui di istanze lente e profonde della coscienza rinascimentale. Sono le opere che già Goethe sentiva all'altezza delle grandi tragedie greche, e non perché ci comunicano profondi messaggi ma perché sono grandi visioni tragiche il cui senso coincide assolutamente con la forma. Per esse ogni breve definizione sarebbe davvero insufficiente.

Il drammaturgo mostra un fatto che può avere tutte le spiegazioni che gli si vogliono attribuire. Il volgere dei tempi e il mutare delle idee cominciano a creare un nuovo rapporto tra Shakespeare e il lettore, a impostare una prospettiva che non coincide più con quella tradizionale. Ma è necessario un lavoro di molti per riportare alla luce il testo "irriducibile" di Shakespeare da sotto le incrostazioni critiche, e si dovranno affrontare le accuse tradizionaliste di dietrologia e anacronismo, dietro le quali si nascondono spesso l'intolleranza per l'ambiguità e l'orrore per la complessità.

La critica degli ultimi decenni rifiuta sempre più nettamente gli approcci tradizionali, che ricercano in Shakespeare un messaggio affermativo (morale, politico o filosofico) e mostra sempre più nettamente una consapevolezza della polisemia dell'opera e del soggettivismo delle interpretazioni-spiegazioni, che sono rinunciazioni di ciò che si vuole spiegare nei termini degli interessi e delle assunzioni del presente. Il volgere dei tempi e il mutare delle idee cominciano a creare un nuovo rapporto tra Shakespeare e il lettore, a impostare una prospettiva che non coincide più con quella tradizionale. Ma è necessario un lavoro di molti per riportare alla luce il testo "irriducibile" di Shakespeare da sotto le incrostazioni critiche, e si dovranno affrontare le accuse tradizionaliste di dietrologia e anacronismo, dietro le quali si nascondono spesso l'intolleranza per l'ambiguità e l'orrore per la complessità.

La sinistra saga vichinga di Amleto, simile al mito greco di Bellerofonte, risale almeno al secolo IX, e alla fine del secolo XII il danese Saxo Grammaticus la espose nella sua *Historia Danica*, stampata nel 1514, che la racconta con l'innocenza elementare e anonima delle saghe, senza porsi dubbi, domande o problemi di colpa, senza moralizzare i fatti e sentirne la tragicità. Questa vicenda, che in sé aveva l'universalità dei miti è ripresa da François de Belleforest nelle sue *Histoires Tragiques* (1570). Lo scrittore francese esercita sulla storia un continuo commento morale, con paralleli classici e biblici e in una prospettiva universale ed edificante, rendendola irta di problemi e aggiungendo alla figura del principe dubbi, ritardi e rimproveri. Da guerriero primitivo Amleto diventa un eroe malinconico e positivo, acquista un'aura cavalleresca nel perseguire l'onore e la gloria, e una giustificazione per la sua vendetta che diventa un tirannicidio, oltre che una punizione dell'assassino del padre approvata dall'etica nobiliare. Il Belleforest scarica tutte le colpe sulla libidine femminile e trova spiegazioni etico-culturali a quella remota orribile vicenda nella perversità delle femmine e nella barbarie dei tempi precristiani. La sua storia misogina è tragica nel senso medievale, quale esempio della caduta dei grandi, esposto in forma narrativa.

La narrazione pre-tragica di Belleforest sembra la fonte di un dramma popolare perduto ma di cui restano indizi sicuri, e che i critici hanno chiamato lo *Ur-Hamlet* e attribuito a Thomas Kyd. In esso appare per la prima volta il fantasma del re morto a esortare il figlio alla vendetta ed è considerato la fonte diretta dell'*Amleto* di Shakespeare. Analogamente a quanto era avvenuto nel passaggio dalle fonti mitiche ai tragici greci, la saga viene calata nel Cinquecento in un contesto morale, in una civiltà di colpa, ma è ancora tutta spiegabile in termini di un'ideologia aristocratico-religiosa.

Alla sua apparizione in Shakespeare la storia diventa ambigua, alla certezza epico-mitica si sostituisce l'interrogativo tragico, l'eroe non è più positivo ma problematico e sostanzialmente inesplicabile. Il poeta tragico rivive il mito e s'interroga su di esso, sente l'eroe affrancato dall'idealità nella sua situazione-limite come simbolo della condizione umana, viene alle prese con la realtà della fabula come una parte vasta e misteriosa della sua stessa realtà, si sente nei suoi riguardi insieme partecipe e distaccato come ciascuno col proprio passato, e cerca in essa il senso e il segreto dell'agire umano ma consapevole che non potrà mai raggiungerlo.

La storia critica dell'*Amleto* passa per tre fasi. Fino all'Ottocento è un'opera grande ma barbara che necessita di tagli e modifiche, e la sua fabula appare a Voltaire assurda e ridicola. Ma critici e uomini di teatro che la rappresentavano con successo non trovavano in essa nulla di ambiguo o poco comprensibile:

Amleto è un principe rinascimentale energico, attivo, anche violento e con una tipica vena di malinconia, che finge la pazzia e calcola con prudenza la vendetta, e sebbene la fortuna lo tradisca, alla fine egli muore avendo assolto il suo compito. Un dramma di vendetta, insomma, con un eroe positivo dalla psiche non problematica. Il problema esegetico nasce con i romantici e vede l'intervento di grandi scrittori (Goethe, Coleridge, Nietzsche, Jaspers, Pasternak, Freud e Brecht). Oggi il compito di proporre nuove interpretazioni dovrebbe essere escluso: critici e registi dovrebbero tenersi al di sopra dell'interpretazione e comunicare in qualche modo il mistero inesauribile del personaggio e dell'opera. Ciò che si dice di Amleto è vero in realtà di tutti i personaggi teatrali: chi tenta di strappare il cuore del loro mistero li immiserisce. Il testo non va razionalizzato, spiegato, reso comprensibile.

Amleto non è il dramma più problematico mai scritto, perché ogni vero dramma è problematico; Amleto non presenta nessun particolare mistero né difficoltà di comprensione maggiori di quelle di ogni altra grande tragedia di Shakespeare o dei greci. L'Amleto è un capolavoro che in realtà non manca di difetti tecnici, i quali gli impediscono di essere una delle vette dell'opera di Shakespeare: prolissità, disequaglianze di stile, effetti convenzionali, ma tutto è compensato dall'invenzione di un protagonista che è una delle più alte rappresentazioni dell'animo e della sindrome moderni.

Il richiamo ai greci può aiutare molto a sgomberare il campo da quel fantasma critico che è il caso Amleto. Nella sua forma più elementare l'ambigua giustizia greca, divina o umana che sia, opera come vendetta. La tragedia di vendetta è lo schema tragico più semplice e potente. Sia l'Orestea che l'Amleto parlano di un principe il cui padre è ucciso da un parente legato alla madre, e che riceve da un sopramondo (dio o fantasma) l'ordine di compiere la vendetta, il che egli fa dopo aver superato la sua perplessità (l'amekania dei greci) e gli ostacoli frapposti dalla parte avversa.

Oreste, davanti al matricidio, arretra e pone l'interrogativo (cosa faccio?) che è dell'agire tragico distinto dall'eroico. All'interrogativo tragico, anche se l'intreccio è diverso, può ricondursi il problema del ritardo amletico. Oreste uccide la madre (assieme al complice) perché è lei l'assassina del padre, e perché il matricidio è ammesso dall'ethos aristocratico, ma così facendo scatena un conflitto oggettivo e si pone in una situazione irresolubile – è innocente e colpevole nello stesso tempo – che solo un altro intervento divino può sciogliere ma non cancellare. Amleto si trova di fronte una situazione rovesciata: l'assassino è lo zio, la madre è solo indiziata di complicità. Non uccide la madre per questo, e perché glielo impedisce l'etica cristiana e nobiliare ribadita dallo stesso fantasma, ma in fondo la uccide lo stesso, simbolicamente in un primo momento, e indirettamente alla fine. La vendetta esige una remunerazione: le Furie per Oreste, fino all'intervento trascendente che gli riporta la felicità e ricostituisce l'ordine da lui voluto; la malinconia per Amleto – finta o vera che sia la sua pazzia – fino alla morte che gli dà la felicità e ricostituisce l'ordine da lui voluto, spezzando il processo tragico ma senza superarlo o cancellarlo.

In Amleto, in accordo col tipico procedimento elisabettiano di espansione spaziale, temporale e linguistica dell'azione rispetto alla concentrazione del modello classico, il motivo centrale acquista caratteri seriali e generazionali: tre padri uccisi, tre figli vendicatori, ciascuno con una reazione diversa, secondo la collocazione del personaggio nella prospettiva di tipo rinascimentale dell'opera. La strutturazione del materiale, che comunque non è mai omogenea, sembra adeguarsi a quella prospettiva: la polisemia si addensa al centro attorno all'eroe e degrada allontanandosi dal nucleo tragico.

L'ombra della morte e del lutto si stendono da cima a fondo su quest'opera sinistra. Il fantasma apre la tragedia ripresentando la propria morte e il proprio funerale subito seguito dalle nozze, e scatena una vera tragedia degli errori, punteggiata da omicidi che mai sono quelli voluti, da suicidi meditati o attuati o involontari, e da funerali. È un trionfo e una festa della Morte, cui serve carne per un suo festino, come dice Fortebraccio alla fine.

Nello schieramento dei personaggi, l'eroe (perplesso, non privo di hybris, e omologabile a prototipi di eroe malinconico, folle o babbeo) è accompagnato da un amico fedele e schietto (Orazio, simile a Pilade) e legato (con un legame apparente di affinità, di parentela e di clan, non di amore sessuale o d'incesto) con due figure femminili. La prima è il tipo della supplice (Ofelia, affine a Elettra ma predestinata al suicidio), la seconda è la figura femminile centrale che contribuisce a scatenare la tragedia, il tipo di Eva o Elena di Troia: Gertrude, come Clitemnestra, è associata all'usurpatore e ambigue nelle loro motivazioni. Il coro classico si diluisce qui nella folla dei personaggi secondari o nei momenti corali dei protagonisti: fanno da coro Orazio come il re, Ofelia e gli attori e la regina che narra la morte di Ofelia, e Amleto stesso nei suoi soliloqui, e Polonio, che esprime i luoghi comuni del buonsenso o della saggezza, allo stesso tempo giusti e sbagliati.

Amleto appare diviso tra la fede appassionata nei valori aristocratici e la consapevolezza della loro dissoluzione, tra l'amoroso attaccamento alla famiglia feudale e il senso del suo sfacelo. Ci sono altre contraddizioni inconse in lui, tra l'ideale della moderazione e della imperturbabilità stoica e i lamenti e le violenze sfrenate di cui sono vittime Polonio e Ofelia, tra il suo moralismo e la passione della vendetta. Questa passione sterile è del resto parte intima del carattere amletico, che nei suoi astratti furori, nella sua purezza arrogante, nella sua furia misogina, nel suo idealismo puritano che può diventare violenza brutale, nel suo arrovellarsi sull'onore e sulla virtù ha qualcosa dell'Ippolito di Euripide, la cui hybris è la sua stessa purezza.

Amleto è pure affine anche a Edipo nel suo voler sapere, nella sua scelta di passare dalla calma e luminosa apparenza (doxa) allo svelamento della verità non apparente (alètheia), e cioè nel suo voler passare dall'inautentico all'autentico, dall'esserci all'essere, il che gli riesce solo nella morte. Analogamente a quanto Hölderlin disse di Edipo, forse anche Amleto ha un occhio di troppo, tormentato com'è dal richiamo dell'essere. La sua tragedia, anche al di là della situazione creata dallo spettro, è ansia d'autentico, ma l'autentico si può raggiungere solo fuori dall'esserci, nella morte-felicità.

In questo senso la fine di Amleto è un riscatto, accennato nelle celebrazioni finali di Orazio e di Fortebraccio, sobri riconoscimenti del suo carisma di eroe solitario, tramite fra i comuni mortali e il trascendente. La positivizzazione di Amleto non è comunque il messaggio di Shakespeare, e non è neanche nella visione complessiva della tragedia, ma solo nei sottomondi di quei personaggi per cui egli da morto diventa quasi un eroe divino, come suo padre per lui e Lear per i sopravvissuti.

Tutto nell'opera è dominato dall'ironia e visto come da un altissimo occhio ironico. A cominciare dalla terza battuta dell'opera (Lunga vita al re!) fino a quel rasserenamento di Amleto nella fede in una speciale provvidenza, a pochi minuti dall'orrore finale.

Anche per Amleto la tragedia si apre con un «che fare?» ed è seguita da autoanalisi e autolacerazione, come in tanti altri eroi di Shakespeare e dei greci, colpiti dal male di vivere e ingombri del peso di se stessi. Ma in Amleto appare specialmente sottolineata una sindrome che tornerà ad nauseam nella cultura europea: insicurezza, paralisi, sterile relativismo, crisi esistenziale, vana ricerca dell'assoluto, nausea dell'io abominevole, senso di essere di troppo, depressione e malinconia, senso pascaliano di essere pazzo tra i pazzi, di essere incomprendibile a se stesso e agli altri come gli altri lo sono per lui. Allora si affonda nella palude.

Il mondo di Amleto è per metà quello di un folle attaccamento ai valori (la passione per il prestigio allo stato puro), per metà quello del fool che facendo il pazzo colpisce per la sua pertinenza e smaschera gli altri e se stesso. Difatti Amleto è il «pazzo» del suo play, un buffone angosciato perché facendo ridere toglie la felicità. Del resto per il Rinascimento la felicità non è più un valore, per Machiavelli è amorale, per Guicciardini immorale e da identificarsi col vizio, non con la virtù.

Amleto è infelice perché la felicità nel mondo è falsa, è vera solo nella morte. E come poteva un personaggio che è tanto figlio del suo tempo non essere coinvolto come Don Chisciotte nel gran motivo rinascimentale della follia? Shakespeare fa della follia presunta, che non sarebbe necessaria alla sua azione, uno degli aspetti essenziali e inspiegabili del suo eroe. Ci sono in Amleto la follia lucida e liberatoria, la follia malinconica, la follia violenta, la follia sacrale che connette l'individuo al lato o cuore irrazionale del cosmo. Ci sono tutti gli aspetti della follia rinascimentale tranne uno, la gioiosa follia di Erasmo.

L'Amleto ha sensi diversi in ogni epoca e ogni cultura, ma anche per ogni lettore e per ogni lettura. Non è soltanto un'opera tetra perché un mondo tetro vi distrugge un uomo dolorante. Sinistro e tetro è anche Amleto, col suo onore ossessivo cui sacrifica tutto, col suo prestigio che infine lo fa cascare nel tranello del re, vera trappola per topi della storia, col suo razzismo e il suo maschilismo, la sua gretta purezza e la stessa sua mortificazione che è una forma di egoismo. Sotto i valori dell'onore e della passione, il controrinascimento di Shakespeare smaschera l'ira e la lussuria, la libidine egocentrica e la libidine del sangue. Amleto e Faustus sono affini al tipo del filosofo fissato e come eroi tragici sono affini al tipo dell'impostore, se non altro perché ingannano se stessi.

Ma in Amleto c'è altro: il culto ossessivo del padre, il manicheismo intollerante, la fissazione distruttiva, le uccisioni facili che i vecchi professori universitari incapaci di uccidere una mosca erano pronti a giustificare in assoluto o in nome dei valori storici. Oggi, considerare Amleto un eroe positivo in una tragedia politica è

solo una cantonata. Il principe appare un uomo sconvolto secondo ogni metodo di analisi psicologica della sua epoca, quello razionalistico della malinconia e degli umori o quello etico dell'anima razionale (coscienza, pensiero) che in lui comunica la propria paralisi alla volontà, mentre l'ira domina la parte vegetativa e deprime e sconvolge l'intero stato dell'uomo. Ma per noi che guardiamo da semplici spettatori o comparse il suo sfacelo, non c'è colpa di Amleto che possa giustificare le sue sofferenze.

Più i personaggi sono vicini all'occhio del conflitto più hanno molte facce come Claudio. Lui e Amleto sono eroi tragici, ciascuno con la sua giustizia e una iperdeterminazione di motivi che li rendono inesauribili. Vedere Claudio come eroe positivo è peccare dell'eccesso opposto a quello tradizionale, ma vederlo come il malvagio dell'opera è ridurre Shakespeare alla piattezza delle fonti e delle convenzioni dell'epoca. Claudio è un principe machiavellico persino troppo tollerante e generoso, ma anche un machiavellico può avere una dignità, un onore, una giustizia, un desiderio di pace e di conciliazione, un rimorso e un'intenzione di migliorare, una capacità di amare e di patire. Credere alle parole di Amleto, o attribuirne il giudizio feroce a Shakespeare, è portare l'opera verso una tesi; se Claudio è un mostro l'Amleto è un melodramma. Ma Claudio, come Macbeth, ha un carisma per cui non c'è spiegazione possibile.

Emblematico è il famosissimo terzo soliloquio (se è più nobile essere o non essere) che è anche discorso della passione di Amleto, meditazione che torna, dall'inizio alla fine dell'opera, sull'attrazione della pace finale, sulla tentazione di un suicidio ben lontano dall'idea classica del suicidio eroico. Quanto il discorso sia appassionato è detto, del resto, dalla stessa cadenza, la cui musica è desiderio di morte. Ma il passo resta un luogo classico dell'ambiguità, in cui le parole semplici vengono da una coscienza che non lo è affatto e portano alla luce le sue intuizioni, il suo livello cosciente, e molto che resta al di sotto, e poi acquistano significati dalla posizione centrale nell'opera, dalle risonanze che destano in tutto il suo spazio, e dal loro essere discorso-azione in un dramma. L'autenticità è la vera domanda di Amleto, e questo soliloquio è anche una cupa meditazione sul destino tragico dell'uomo preso tra essere e non essere. Da notare che la vita è vista da Amleto come passiva e spenta, piena di sofferenze, traumi, fatiche e offese sopportate, mentre la morte è descritta come attiva, energica, vitale e guerresca, come fosse l'atto perfetto dell'uomo completo che Amleto si propone come modello di autenticità e che è il modello insieme dell'uomo d'azione e dello stoico, i quali vincono in sé il terrore della morte.

A pochi minuti dalla fine, la tensione drammatica sembra allentarsi, spira quasi un'aria di stanchezza e di compromesso, ma è solo l'ironia del fato. L'ora della verità coglie Amleto in una fase di calma, di assenza di sospetti e persino di minor rancore e in qualche modo di quiete. Ma questo non implica un risveglio all'attività e all'intraprendenza, anzi più che mai in questi ultimi episodi prima del duello Amleto non fa niente, perde tempo nei soliti scontri ironici coi cortigiani, si fa trascinare dagli eventi di cui è assolutamente in balia, mentre la vanità e l'onore lo fanno cadere facilmente nella trappola tesagli dal re.

Del tutto passivo è il suo concetto di prontezza, al punto da far pensare che egli si sia costruito quell'ideale stoico per giustificare la sua inefficienza di uomo, sino alla fine, senza qualità. Difficile vedere in lui, dunque, una redenzione finale. Fino alla fine pecca di vanità, di hybris, di falsità, e che fino all'ultimo non si preoccupa, malgrado il suo disprezzo per la propria vita, che di se stesso, del proprio onore e del proprio nome. È infatti un uomo incapace di prevedere il volgere degli eventi, e che da essi è travolto.

L'ambiguità, la precarietà dominano la scena prima e dopo la catastrofe. Di colpo, lo sfacelo. Tutti i progetti, le trame, le aspettative si rovesciano. In pochi minuti tutti, tranne Orazio, sono morti, sgozzati come capretti per il festino della morte. Quando dopo la catastrofe inspiegabile arriva Fortebraccio, l'opera riacquista, per gli ultimi minuti, tutta la sua ironia cosmica. Fortebraccio, in veste di rasserenate, incarna una necessità biologica, riafferma la vita contro il suo opposto ma non comunica alcun messaggio positivo o ottimistico, non dà alcuna risposta agli interrogativi dell'opera né alcun colpo di spugna al tragico. La verità fermerebbe la vita che ha bisogno di illusioni, di cecità, di valori e di errori. Amleto, con l'ironia diabolica tipica dello Shakespeare maturo, riceve onoranze militaresche, per ciò che non è riuscito a essere e che forse non aveva alcuna vocazione per essere.

Deciso, indeciso, illuso, propenso al rinvio e alla delega, Amleto è se stesso sino alla fine, che non è la fine eroica e strappalacrime delle messinscena tradizionali, ma una fine ironica.

All'amore amletico per il prestigio e al suo spirito aristocratico dobbiamo i versi più intensi e struggenti del finale. La morte come felicità non è solo pessimismo esistenziale, ma anche dottrina cristiana che indica al giusto virtuoso l'uscita da questa valle di lacrime. Un'immagine possibile di Amleto è quella religiosa, della religiosità cupa, fanatica e sinistra del puritanesimo. Anche per i puritani «il delitto maggiore dell'uomo è essere nato,» e la felicità la via d'uscita verso il trascendente. Questa dimensione religiosa è nel sottomondo

di Amleto e parte della religiosità di ogni tragedia in quanto implica un rapporto problematico col trascendente. Non è facile dire cosa significa «il resto è silenzio». Che cosa è il resto, la vita che gli sarebbe rimasta da vivere, oppure la morte? O il mistero di Amleto, che resta inspiegabile? Amleto come ogni tragedia di Shakespeare è immerso alla fine nell'imperscrutabile. Il sigillo alla tragedia è più che una lapidaria ultima parola eroica. Implica che alla domanda di Amleto e a quelle dell'Amleto non è stata data risposta. Anzi che tutto è stato un continuo eludere le domande, con una conclusione nel silenzio nel suo significato forte e sacrale, quello che ricorda Rudolph Otto nel suo studio sul Sacro.

Amleto si conclude, quindi, tra la falsa commozione e la commovente falsità delle cerimonie ufficiali. E soprattutto senza lasciare alcun effetto catartico e, soprattutto, nessuna convinzione di averla capita. Come sempre avviene per le grandi tragedie, a ogni lettura dell'Amleto ci sembra di capirne meno di prima, come succede, a ogni profonda esperienza, con la vita.